

Холбеков Хуршид

курсант 3-го курса Академии МВД Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20376486>

**ЦИФРОВАЯ ВИКТИМИЗАЦИЯ: СПЕЦИФИКА ПРОФИЛАКТИКИ
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В СРЕДЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И
МЕССЕНДЖЕРОВ**

Аннотация. В условиях стремительной цифровизации общественных отношений и расширения коммуникационной инфраструктуры социальные сети и мессенджеры превратились не только в универсальные каналы межличностного взаимодействия, но и в высокорисковую среду совершения преступлений, связанных с торговлей людьми. Современные формы вербовки, психологического воздействия, контроля и эксплуатации все чаще реализуются с использованием цифровых платформ, что формирует феномен цифровой виктимизации как особого состояния повышенной уязвимости личности в информационно-коммуникационной среде. В статье исследуются криминологические и правовые особенности цифровой виктимизации в контексте профилактики торговли людьми в социальных сетях и мессенджерах. Анализируются механизмы вовлечения потенциальных жертв посредством ложных вакансий, фиктивных брачных предложений, мошеннических посреднических услуг, а также через технологии манипуляции доверием и социальную инженерию. Особое внимание уделено действующему законодательству Республики Узбекистан в сфере противодействия торговле людьми, профилактики правонарушений, защиты прав детей, персональных данных, информатизации, кибербезопасности и регулирования информационных отношений. Обосновывается необходимость интеграции общесоциальных, специально-криминологических и индивидуально-профилактических мер с учетом цифровой природы

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

современной виктимизации. Формулируются предложения по совершенствованию правоприменительной практики, межведомственного взаимодействия, цифрового мониторинга и правового просвещения населения.

Ключевые слова: цифровая виктимизация, торговля людьми, профилактика правонарушений, социальные сети, мессенджеры, киберпространство, вербовка, виктимологическая профилактика, Республика Узбекистан, информационная безопасность.

Современный этап развития информационного общества характеризуется качественным изменением структуры криминальных угроз, при котором традиционные преступные практики все активнее переносятся в цифровую среду. Торговля людьми, оставаясь одной из наиболее опасных форм транснациональной организованной преступности, в последние годы демонстрирует устойчивую тенденцию к технологической адаптации. Социальные сети, мессенджеры, платформы объявлений, сервисы онлайн-знакомств и иные цифровые каналы коммуникации используются преступниками как инструменты поиска, отбора, вербовки, перемещения, удержания и эксплуатации жертв. В этой связи научное и практическое значение приобретает категория цифровой виктимизации, отражающая повышенную подверженность личности криминальному воздействию в условиях цифровой коммуникации. Для Республики Узбекистан рассматриваемая проблематика имеет особую актуальность в силу активного развития процессов цифровизации, расширения трансграничной мобильности населения, высокой вовлеченности граждан в использование мессенджеров и социальных сетей, а также наличия рисков трудовой и сексуальной эксплуатации, маскируемых под предложения трудоустройства, обучения, брака, миграционного посредничества и иных социально привлекательных

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

сценариев. При этом профилактика торговли людьми в цифровой среде требует не только уголовно-правового реагирования, но и комплексного виктимологического, организационного, информационного и правового подхода, опирающегося на широкий массив национального законодательства. Цифровая виктимизация представляет собой процесс формирования, усиления и реализации виктимных рисков личности в информационно-коммуникационной среде, при котором поведение, статус, цифровая грамотность, социально-экономическое положение, возрастные и психологические особенности пользователя создают условия для его вовлечения в преступную ситуацию. В отличие от классических моделей виктимизации, в цифровом пространстве преступное воздействие часто носит дистанционный, многоэтапный, латентный и высокоадаптивный характер. Потенциальная жертва может не осознавать момента перехода от обычной коммуникации к стадии криминального контроля, поскольку вербовка осуществляется через доверительное общение, эмоциональное вовлечение, имитацию легитимной социальной или трудовой возможности. В контексте торговли людьми цифровая виктимизация выражается в использовании онлайн-среды для создания искусственной социальной реальности, в рамках которой жертве предлагается привлекательный сценарий улучшения жизненного положения: трудоустройство за рубежом, высокооплачиваемая работа без квалификации, модельные или сервисные вакансии, брачное предложение, помощь в миграции, обучение, посредничество в оформлении документов, финансовая поддержка, приглашение в религиозные или благотворительные проекты. При этом цифровая среда существенно снижает порог критического восприятия информации, поскольку визуальные и коммуникативные инструменты социальных сетей позволяют преступнику имитировать социальную успешность, институциональную легитимность и

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

личную надежность. С криминологической точки зрения цифровая виктимизация при торговле людьми формируется под воздействием совокупности факторов: экономической уязвимости, безработицы, низкой правовой грамотности, недостаточной цифровой компетентности, доверчивости к онлайн-контенту, стремления к миграции, гендерной и возрастной уязвимости, семейных конфликтов, социальной изоляции, а также недостаточной способности распознавать признаки манипулятивной коммуникации. Особую группу риска составляют молодежь, женщины, несовершеннолетние, лица, ищущие работу за пределами страны, а также граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Правовое осмысление рассматриваемого феномена в Республике Узбекистан должно строиться на межотраслевой основе. Ключевое значение имеет Закон Республики Узбекистан «О противодействии торговле людьми», определяющий организационно-правовые основы предупреждения, выявления, пресечения торговли людьми, защиты и реабилитации пострадавших. Вместе с тем цифровая форма совершения преступления требует расширительного и системного толкования норм данного закона во взаимосвязи с Законом Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений», поскольку именно профилактика в данном случае должна ориентироваться не только на лиц, склонных к совершению правонарушений, но и на потенциальных жертв, цифровые каналы риска, а также на виктимогенные информационные ситуации. Существенное значение имеет также Закон Республики Узбекистан «О персональных данных», поскольку в цифровой среде преступники активно используют сбор, обработку и незаконное распространение персональных данных для профилирования жертв, установления доверительных контактов, шантажа и последующего контроля. Взаимосвязь с Законом Республики Узбекистан «Об информатизации» и Законом Республики Узбекистан «О

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

кибербезопасности» обусловлена тем, что профилактика торговли людьми в онлайн-среде немыслима без правового регулирования цифровой инфраструктуры, информационных систем, обязанностей субъектов информационного обмена и механизмов защиты пользователей. Таким образом, цифровая виктимизация является не вспомогательной, а самостоятельной криминологически значимой категорией, отражающей трансформацию способов вовлечения жертв в торговлю людьми под влиянием цифровой среды. Это требует соответствующей адаптации профилактической модели.

Социальные сети и мессенджеры обладают рядом функциональных характеристик, делающих их удобным инструментом для субъектов торговли людьми. Во-первых, они обеспечивают массовый и одновременно персонализированный доступ к потенциальным жертвам. Во-вторых, алгоритмические механизмы платформ позволяют преступникам выявлять пользователей по интересам, возрасту, географическим признакам, миграционным намерениям, профессиональным запросам и иным социальным маркерам. В-третьих, мессенджеры создают иллюзию приватности и безопасности, что снижает настороженность пользователей и облегчает переход от публичного контакта к доверительному закрытому общению. Наиболее распространенными способами цифровой вербовки являются размещение ложных вакансий с заведомо завышенными условиями оплаты труда; использование фальшивых аккаунтов работодателей, агентств занятости, туристических компаний, брачных посредников; вовлечение через романтические сценарии и эмоциональную зависимость; использование групповых чатов для распространения предложений «срочного выезда»; манипуляция через знакомых, уже вовлеченных в преступную сеть; а также шантаж на основе полученных интимных материалов или персональных

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

данных. Особую опасность представляет гибридный формат, при котором цифровая коммуникация становится лишь первым этапом, а последующие действия осуществляются офлайн через перевозку, изъятие документов, долговую кабалу, принуждение к проституции, принудительный труд или иные формы эксплуатации. Для мессенджеров характерна высокая латентность преступной активности. Закрытые каналы, исчезающие сообщения, шифрование, быстрое удаление аккаунтов, использование зарубежных SIM-карт, виртуальных номеров и анонимизированных сервисов затрудняют документирование преступления и выявление всех участников сети. Кроме того, сами жертвы нередко не воспринимают начальные стадии общения как криминально опасные, что приводит к позднему обращению за помощью. В ряде случаев вербовщик длительное время поддерживает образ заботливого посредника, друга или партнера, что формирует психологическую зависимость и ослабляет способность жертвы к критической оценке происходящего. Следует учитывать и то обстоятельство, что цифровая среда меняет структуру доказательственной базы. Скриншоты переписки, аудиосообщения, удаленные сообщения, метаданные, данные о геолокации, переводах денежных средств, истории регистраций аккаунтов, IP-логи и сведения о транзакциях приобретают существенное значение для выявления признаков торговли людьми. Соответственно, профилактика должна включать не только предупреждение граждан, но и развитие цифровой криминалистики, а также создание алгоритмов быстрого реагирования на сигналы риска. В правовом контексте Республики Узбекистан эта проблема должна рассматриваться во взаимосвязи с нормами уголовного законодательства, предусматривающими ответственность за торговлю людьми, вовлечение в антисоциальную деятельность, незаконные действия в сфере оборота информации, а также с процессуальными механизмами фиксации цифровых

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

доказательств. Одновременно необходима более тесная интеграция правоприменительной практики с законодательством об информационных ресурсах и о защите детей от вредной информации, поскольку несовершеннолетние пользователи социальных платформ являются одной из наиболее уязвимых категорий. Нормативно-правовая база Республики Узбекистан позволяет сформировать комплексную модель профилактики торговли людьми в цифровой среде, однако ее потенциал нуждается в систематизации и адаптации к современным технологическим рискам. Базовым специальным актом выступает Закон Республики Узбекистан «О противодействии торговле людьми», закрепляющий принципы государственной политики, полномочия уполномоченных органов, меры защиты пострадавших, основы межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества. Данный закон создает фундамент для профилактики, однако в условиях цифровой трансформации требует активного применения к новым способам совершения преступлений, в том числе через информационно-телекоммуникационные сети. Закон Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений» имеет особое значение для рассматриваемой темы, поскольку именно он закрепляет систему общих, специальных, индивидуальных и виктимологических профилактических мер. В контексте цифровой виктимизации его положения следует толковать расширительно: объектом профилактического воздействия должны выступать не только лица с противоправным поведением, но и лица, находящиеся в виктимно опасной цифровой ситуации, включая пользователей, вовлеченных в подозрительные каналы коммуникации, реагирующих на сомнительные вакансии или подвергающихся онлайн-манипуляциям. Закон позволяет обосновать необходимость адресной профилактической работы с группами риска, проведения информационно-разъяснительных мероприятий,

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

межведомственного обмена сведениями и раннего предупреждения. Важную роль играет Закон Республики Узбекистан «О персональных данных», поскольку незаконный сбор и использование персональной информации в социальных сетях и мессенджерах являются одним из основных инструментов профилирования жертв. С точки зрения профилактики торговли людьми данный закон должен применяться не только как механизм защиты конфиденциальности, но и как элемент предупреждения вторичной виктимизации, шантажа, цифрового преследования и принуждения.

Дополнительное значение имеют Закон Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка», Закон Республики Узбекистан «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью», а также Закон Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике», поскольку несовершеннолетние и молодежь являются целевой аудиторией для многих вербовочных схем. Через указанные акты возможно обосновать необходимость специальных образовательных модулей по цифровой безопасности, распознаванию вербовки, безопасному онлайн-поведению, а также обязательного участия образовательных организаций в раннем выявлении виктимных рисков. Наряду с этим в системе правового обеспечения профилактики существенную роль играют Конституция Республики Узбекистан, Уголовный кодекс Республики Узбекистан, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан, Семейный кодекс Республики Узбекистан, Трудовой кодекс Республики Узбекистан, а также подзаконные акты, регулирующие деятельность компетентных органов, порядок межведомственного взаимодействия, реабилитации и социальной защиты пострадавших от торговли людьми. Комплексное применение указанных актов позволяет рассматривать профилактику не как узко правоохранительную функцию, а как многокомпонентный механизм правовой, социальной и информационной

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

защиты личности.

Специфика цифровой виктимизации требует переориентации профилактики торговли людьми от преимущественно реактивной модели к модели опережающего предупреждения. Общесоциальная профилактика должна включать устойчивое повышение уровня правовой и цифровой грамотности населения. Речь идет не о разовых информационных кампаниях, а о системной интеграции знаний о рисках цифровой вербовки в образовательные программы школ, колледжей, вузов, центров занятости, миграционных консультационных служб и молодежных платформ. Пользователям необходимо разьяснять типовые признаки преступных схем: отсутствие официального трудового договора, обещание чрезмерно высокой оплаты труда, давление с требованием срочного выезда, отказ предоставить юридические реквизиты работодателя, перевод общения в закрытые чаты, просьбы выслать документы и биометрические данные, требования предварительных платежей, эмоциональное давление и попытки изоляции от родственников. Специально-криминологическая профилактика должна основываться на постоянном мониторинге открытых цифровых источников, выявлении подозрительных объявлений, групп, каналов и аккаунтов, распространяющих вербовочный контент. В данном направлении целесообразно развитие аналитических подразделений, способных осуществлять OSINT-анализ, паттерн-распознавание, выявление повторяющихся цифровых идентификаторов, а также быструю передачу материалов в компетентные правоохранительные органы. При этом важно соблюдать баланс между профилактическим контролем и конституционными гарантиями прав граждан, включая право на тайну переписки, неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных. Особое значение имеет виктимологическая профилактика, ориентированная на

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

снижение уязвимости потенциальной жертвы. В условиях цифровой среды она должна носить адресный характер. Для граждан, ищущих работу за рубежом, необходимо создавать официальные цифровые реестры проверенных работодателей и посредников, развивать государственные и общественные сервисы верификации вакансий, обеспечивать возможность быстрого обращения за консультацией через горячие линии и чат-боты. Для молодежи и несовершеннолетних требуется внедрение сценарно-ориентированных обучающих программ, показывающих реальные механизмы вербовки в мессенджерах и социальных сетях. Для женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации, важна интеграция профилактики торговли людьми с социальной поддержкой, кризисными центрами и программами занятости. Индивидуальная профилактика должна применяться в отношении лиц, уже проявивших признаки вовлеченности в рискованные цифровые контакты. Это возможно через взаимодействие органов внутренних дел, образовательных учреждений, органов опеки, махалли, центров занятости, миграционных служб, комиссий по делам несовершеннолетних и неправительственных организаций. Важно, чтобы вмешательство на ранней стадии не носило исключительно репрессивного характера, а было направлено на защиту и предупреждение. В ряде случаев потенциальная жертва нуждается прежде всего в консультативной, психологической и социальной помощи, а не в формальном административном реагировании. Отдельного внимания заслуживает проблема вторичной виктимизации. После выявления факта торговли людьми пострадавшие нередко сталкиваются с повторной травматизацией через разглашение их данных, стигматизацию, обвинительный уклон при допросах, недоверие со стороны окружения и цифровое преследование со стороны преступников. Поэтому профилактика должна включать меры по конфиденциальному сопровождению

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

пострадавших, защите их цифровой идентичности, восстановлению доступа к аккаунтам, удалению компрометирующего контента, а также ограничению повторного контакта с вербовщиками через платформенные механизмы блокировки и правоохранные предписания.

Цифровая трансформация общественных отношений обусловила появление новых форм виктимизации, при которых социальные сети и мессенджеры становятся не просто средством общения, а криминогенной средой повышенного риска. Торговля людьми в современных условиях все чаще начинается не с физического контакта, а с цифрового взаимодействия, основанного на доверительной коммуникации, социальной инженерии, ложной идентичности и манипуляции уязвимостями личности. Это объективно требует пересмотра традиционных профилактических моделей. Цифровая виктимизация в механизме торговли людьми представляет собой сложное явление, сочетающее социально-экономические, психологические, информационные и правовые факторы. В Республике Узбекистан сформирована значительная нормативно-правовая база, позволяющая выстраивать системную профилактику данного преступления. Особое значение имеют Закон Республики Узбекистан «О противодействии торговле людьми», Закон Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений», Закон Республики Узбекистан «О персональных данных», Закон Республики Узбекистан «Об информатизации», Закон Республики Узбекистан «О кибербезопасности», а также акты, направленные на защиту прав детей, молодежи и иных уязвимых групп. Однако потенциал указанных нормативных актов должен реализовываться с учетом цифровой специфики вербовки и эксплуатации. Эффективная профилактика торговли людьми в среде социальных сетей и мессенджеров возможна лишь при сочетании общесоциальных, специально-криминологических, виктимологических и

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

индивидуально-профилактических мер. Необходимы развитие цифровой грамотности населения, раннее выявление вербовочных схем, межведомственный мониторинг цифровой среды, защита персональных данных, создание официальных механизмов верификации трудовых и миграционных предложений, а также совершенствование цифровой криминалистики и международного сотрудничества. В этом контексте концепция цифровой виктимизации обладает не только теоретической, но и прикладной значимостью, поскольку позволяет переосмыслить объект профилактического воздействия и адаптировать национальную систему противодействия торговле людьми к современным технологическим вызовам.

REFERENCES:

1. Конституция Республики Узбекистан (<https://lex.uz/docs/6445147>).
2. Уголовный кодекс Республики Узбекистан (<https://lex.uz/docs/111457>).
3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан (<https://www.lex.uz/acts/111463>).
4. Закон Республики Узбекистан «О противодействии торговле людьми» (<https://lex.uz/docs/1339438>).
5. Закон Республики Узбекистан «О профилактике правонарушений» (<https://www.lex.uz/ru/docs/2387359?ONDATE=16.01.2026>).
6. Закон Республики Узбекистан «О персональных данных» (<https://lex.uz/docs/4396428>).

Contact: 99 826 99 56

SCIENTIFIC CONFERENCE OPEN PROCEEDINGS

Global Academic Knowledge Repository

7. Закон Республики Узбекистан «Об информатизации»
(<https://lex.uz/acts/82956>).
8. Закон Республики Узбекистан «О кибербезопасности»
(<https://lex.uz/ru/docs/5960609>).
9. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка»
(<https://www.lex.uz/acts/1297318>).
10. Закон Республики Узбекистан «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью»
(<https://lex.uz/docs/3333805?ONDATE=26.01.2022>).
11. Закон Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике» (<https://www.lex.uz/acts/3026250>).
12. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo Protocol), adopted by General Assembly resolution 55/25 of 15 November 2000 // United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). – URL:
<https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/human-trafficking.html> (дата обращения: 06.04.2026).
13. Trafficking in Persons Report / U.S. Department of State. – Washington, D.C.: U.S. Department of State, annual report. – URL:
<https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/> (дата обращения: 06.04.2026).

Contact: 99 826 99 56

